

दुष्यन्त कुमार की गजलों में युग बोध

The Sense of The Era in Dushyant Kumars Ghazals

Paper Id : 20727 Submission Date : 2025-10-06 Acceptance Date : 2025-10-21 Publication Date : 2025-10-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17384988

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रश्मि चतुर्वेदी

प्रोफेसर

हिन्दी विभाग

महिला महाविद्यालय

कानपुर उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

दुष्यन्त कुमार हिन्दी साहित्याकाश के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने अपनी गजलों के द्वारा अपने समय और समाज के जड़ होते हुये मूल्यों को झकझोरा नई कविता की प्रयोगात्मकता से आक्रान्त हिन्दी जगत के पाठकों की कविता से दूरी को खत्म किया। सीधी-सरल किन्तु धारदार व्यंग्यात्मकता और उग्र आक्रामकता के साथ उन्होंने आजादी के मोहभंग से थकी निराश व हताश पीढ़ी को समाज बदलने का संकल्प और जज़्बा दिया। उनका एकमात्र प्रकाशित गजल संग्रह 'साये में धूप' इस कदर चर्चित लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित हुआ कि उसने हिन्दी गजल की विषयवस्तु और शिल्प दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज किया। दुष्यन्त कुमार की गजलों को इतनी लोकप्रियता मिली कि आज तक हर राजनेता या वक्ता अपने भाषण में उनका कोई न कोई शेर अवश्य उद्धृत करता है। उनकी गजलों में अपने समय का यथार्थ आम जनता की त्रासदी उसकी निराशा कुण्ठा और संघर्ष सब कुछ इतनी ईमानदारी और सच्चाई से व्यक्त हुआ है कि उनका एक एक शेर अपने समय व समाज का जीवन्त दस्तावेज बन गया है। उन्होंने 'कविता और कला के संघर्ष को मिटाकर सर्वथा एक ऐसी नूतन (शिल्प शैली में अपनी गजलें कहीं कि हिन्दी-उर्दू का अन्तर मिट गया। साहित्य (कविता में यथार्थ को उन्होंने तात्कालिकता से मुक्त किया। उन्होंने ऐसी गजलें कहीं कि जिसमें अपने समय का यथार्थ तो व्यक्त हुआ ही किन्तु उसका शिल्प से कोई द्वन्द्व या प्रति-स्पर्धा नहीं रही। यह दुष्यन्त कुमार की ही प्रतिभा थी कि उनकी गजलों को सामाजिक साहित्यिक मान्यता तो मिली ही उसने आम जनता से जुड़कर काव्य लेखन को कला विरोधी भी नहीं होने दिया। अर्थात् उनकी गजलें कथ्य और शिल्प का ऐसा अनुपम मिश्रण है कि प्रतिबद्ध साहित्य को प्रचार साहित्य या नारेवादी साहित्य कहने वालों की बोलती बन्द कर दी। अपनी गजल में दुष्यन्त कुमार ने सामाजिक सरोकारों को केन्द्र में रखा। उनकी गजलों के केन्द्र में आम आदमी की पीड़ा है। आम आदमी का सुख--दुख, आशा-निराशा, मोहभंग, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, वर्ग, जाति, गरीबी, फटेहाली राजनेताओं के झूठे वायदे, भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाई-भतीजावाद, ऊँच-नीच आदि विभिन्न सामाजिक बुराइयों के प्रति आक्रोश उनकी गजलों में अभिव्यक्ति पाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

Dushyant Kumar was a shining star in the world of Hindi literature. Through his ghazals, he challenged the decaying values of his time and society, and bridged the gap between Hindi readers and poetry, which had become distanced from them due to the experimental nature of modern poetry. With his simple yet powerful style, sharp satire, and incisive wit, he instilled in the generation disillusioned and disheartened after independence, a resolve and passion to transform society. His only published collection of ghazals, 'Saye Mein Dhup' (Sunlight in the Shade), became so famous, popular, and acclaimed that it initiated a revolutionary change in both the content and form of Hindi ghazal poetry. Dushyant Kumar's ghazals are so popular that even today, every politician or speaker invariably quotes one of his verses in their speeches. The truth of his time, the tragedies, disappointments, frustrations, and struggles of the common people are expressed so honestly and authentically in his ghazals that each verse has become a living document of his era and society. He wrote ghazals that transcended the conflict between poetry and art, creating a completely new style (in terms of form), thus bridging the gap between Hindi and Urdu. In his poetry, he liberated reality from the constraints of mere topicality. He wrote ghazals that reflected the realities of his time, but without any conflict or compromise with

the form. It was Dushyant Kumar's genius that his ghazals gained social and literary recognition, and, by connecting with the common people, prevented poetry from becoming anti-art. In other words, his ghazals are such a unique blend of content and form that they silenced those who labeled committed literature as mere propaganda or sloganeering. In his ghazals, Dushyant Kumar focused on social issues. The suffering of the common man is at the heart of his ghazals. His ghazals express his feelings about the joys and sorrows of ordinary people, their hopes and disappointments, disillusionment, selfishness, corruption, class and caste divisions, poverty, destitution, the false promises of politicians, linguistic and regional prejudices, nepotism, and other social evils such as discrimination based on caste or social status.

मुख्य शब्द

हिन्दी साहित्याकाश, गजलो, युग बोध, भाषावाद।

मुख्य शब्द का

Hindi Literary Landscape, Ghazals, Era Consciousness, Linguistic Ideology.

अंग्रेज़ी अनुवाद**प्रस्तावना**

"दुष्यन्त कुमार का महत्तम स्वर मार्क्स की प्रगतिशील विचारधारा की पुष्टि करता है। 'साये में धूप' गजल संग्रह का जन्म कवि दुष्यन्त के मानवीय उत्तरदायित्व का फल है। दुष्यन्त जी की गजलो में हिन्दुस्तानी दुःख, दर्द, पीड़ा, घुटन संत्रास और आम आदमी जो आधुनिक जगकर्ता की व्यवस्थाओं का शिकार होता हुआ तिल-तिल कर मरता है। दुष्यन्त जी ने अपनी गजलो की गहराई में अपने भीतर पड़े हुये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जुल्म से टूटते मनुष्य को जिया है। वह शाब्दिक उद्धारक लार्शों जैसे इंसानों में जीवन्तता के अर्थ भरता है।"[1]

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र ' दुष्यन्त कुमार की गजलों में युगबोध के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य - दुष्यन्त कुमार गजलों की विशिष्टता को स्पष्ट करना तथा रचनाओं में तत्कालीन समाज की परिस्थिति गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक, अव्यवस्था , आन्याय निराशा आदि की अभिव्यक्ति समाज के सामने लाना था। उनको गजलों के माध्यम से यह कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जनता की पीड़ा व्यक्त करने और परिवर्तन की प्रेरणा देने को माध्यम है। इस शोध पत्र का एक अन्य उद्देश्य यह बताना भी है-

कि 'दुष्यन्त कुमार, सरल तीखी और, का प्रयोग करके गजल को का जोड़कर साहित्य में एक आम जनता से जो क्रान्तिकारी भूमिका निभाई। वस्तुतः एवं प्रेरणादायी है- इस तथ्य को स्पष्ट करना हो उसे अध्ययन को उद्देश्य है।

साहित्य अवलोकन

दुष्यन्त कुमार ने अपनी गजलों ने हिन्दी साहित्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। उन्होंने गजल को पारंपारिक प्रेम विलाप की संकलन ने निकाल कर जनजीवन सामाजिक यथार्थ और संघर्ष का आईना बना दिया/ उनकी गजलों में आम आदमी की पीड़ा, निराशा, हताशा, भ्रष्टाचार राजनीतिक अवसरवाद, जातिवाद, प्रांतीयता, गरीबी और अन्य सामाजिक विसंगतियों प्रखर रूप से होती हैं। उनका एकमात्र गजल- 'संग्रह नाम में साये में धूप' हिन्दी गजल की विषयवस्तु और शिल्प दोनों में क्रान्तिकारी जोड़ साबित हुआ। उन्होंने इमरजेंसी (1975) कांग्रेस शासन, इंदिरा गांधी की तानाशाही और सामाजिक-राजनीतिक अन्याय पर तीखे व्यंग्न किए। उनकी कविताएं सता से सीधे प्रश्न करती हैं और जनता को जागृत करने का कार्य करती हैं। उनकी गजलों की भाषा सरल, सीधी और व्यंग्यात्मक हैं। वे न तो निरर्थक अलंकरण में उलझते हैं और न ही किसी प्रकार की कविमत्ता अपनाते हैं। इस कारण उनकी गजले आम जनता तक पहुंची और अत्यधिक लोकप्रिय हुई है दुष्यन्त कुमार ने गजल को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर उसे समकालीन यथार्थ का जीवत दस्तावेज बना दिया उनी का आज भी प्रासंगिक है क गजले क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ उठाने और परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। वस्तुतः दुष्यन्त कुमार की गजले सहित्य नहीं बल्कि समय का सच्चा इतिहास और आम आदमी की आवाज है।

मुख्य पाठ

दुष्यन्त से पूर्व गजल का अर्थ प्रेमी प्रेमिका की आपसी बातचीत (गुफ्तगू) समझा जाता था। दुष्यन्त कुमार ने इसे सामाजिक यथार्थ और इंकलाबी तेवरों से जोड़ा। दुष्यन्त ने इसे आम आदमी के जनजीवन से सम्बद्ध कर इन्हें समाज का आइना और व्यवस्था परिवर्तन का हथियार बनाया। धर्मवीर भारती ने दुष्यन्त स्मृति विशेषांक में लिखा है- उनकी गजले "एक ऐसे आदमी की पीड़ा भरी आवाज थी जो अपने इस मुल्क को, अपनी इस दुनिया को बेहद प्यार करता रहा है जो इसके बेहतर सपनों और उजले भविष्य के प्रति अखंड आस्थावान रहा है। भविष्य के सपने में जी जान से जिया है। जिसने देखा है बेबसी और लाचारी से एक एक कर सपनों को बिखरते हुए और उसका दर्द पूरी शिद्धत से महसूस करते हुए उसने चिरपरिचित बिंबों को एक नए संदर्भ में पुनर्जीवित कर दिया लेकिन न तो उसने छद्म आशावाद में पलायन किया और न कोई बेइमान किस्म की झूठी शब्दाडंबरमयी आक्रामकता में सुविधाओं और पद प्रतिष्ठा से लैस चंद आलोचक एक झूठा मुखौटा लगाकर एक बने बनाये पूर्वग्रह के साथ जो एक नकली विद्रोही साहित्य चिंतन और उससे उद्भूत तीसरे दर्जे का घटिया काव्य जाल पाठको पर थोप रहे थे। उस कृत्रिम काव्य संसार में एक प्रामाणिक दर्द भरी आवाज थी इन गजलो की।"[3]

उनकी इन गजलों में स्वातन्त्र्य,संविधान, प्रजातंत्र, व्यवस्था, वास्तविक, भ्रष्टाचार, विषमता, आम आदमी की वेदना, बुद्धिजीवियों की दायित्वहीनता, रचनाकार, के दायित्व, दमन, भय,

निराशा, साहित्यिक, उपादेयता, संघर्ष, जनता, जीवन, जीवंतता, भविष्य के प्रति आस्था और विश्वास, देश, देशप्रेम, युद्ध, मूल्य और प्रेम आदि का यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंकन हुआ है।

दुष्यन्त कुमार का काल कांग्रेसी शासन में इंदिरा गांधी का काल था। अपने समय की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति की अभिव्यञ्जना में दुष्यन्त कभी चूके नहीं। सरकारी नौकरी करते हुए जिस निर्भीकता से उन्होंने कलम चलाई है वह आज भी बुद्धिजीवियों के लिये प्रेरणादाई है। वे सीधे सीधे सत्ता प्रतिष्ठानों से प्रश्न करते हैं-

"कहाँ तो तय था चिरागों हरेक घर के लिये

कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिये।"[4]

स्वतन्त्रता के पूर्व देश के आम आदमी ने जिस आजाद भारत की परिकल्पना की थी स्वतन्त्रता के पश्चात उसके स्वप्न पूर्ण नहीं हुए। आजादी से उसका मोहभंग हो गया क्योंकि हमारे देश के कर्णधार अपने निहित स्वार्थों और भ्रष्ट कार्यपालिका के कारण आम जनता का हित चिंतन करने में असमर्थ रहे। राजनीतिज्ञों द्वारा समाज और व्यक्ति धार्मिक ठेकेदारों, जमींदारों, पूंजीपतियों द्वारा हो रहा इंसानियत का खून दुष्यन्तजी कभी सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिये उनकी गजलों में नई दिशा] नई राह, नया आयाम, परिवर्तन, हंगामा आदि के द्वारा समाज और देश के अधःपतन को रोकने और देश को जागृत करने की तीव्र आक्रोशी, तेजाबी जलाने वाली चीख पाई जाती है। जो समाज का नग्न यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रगतिशील चेतना के कारण दुष्यन्त की गजलों अपने युग का प्रामाणिक दस्तावेज बन गई हैं, आम आदमी की पीड़ा का अंकन करने के साथ ही उसे इंकलाब और व्यवस्था परिवर्तन के लिये प्रेरित करती हैं-।

उदाहरण के लिये एक गजल के कुछ शेर दृष्टव्य है-

“हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिये

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये।

आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी

शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिये।

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में

हाथ लहराते हुये हर लाश चलनी चाहिये ।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिये।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही

हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिये।”[5]

दुष्यन्त कुमार यथास्थिति में बदलाव चाहते हैं, वे पीड़ा के पर्वत को पिघलाना चाहते हैं, लाश अर्थात् मुर्दों की तरह सुन्न हो गई जन चेतना को जगाना चाहते हैं। दुनिया की दुखद विषाद युक्त सूरत को बदलना चाहते हैं दिलों में छिपी परिवर्तन और क्रांति की चिनगारी से आग जलाना चाहते हैं।

सन 1975 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात् जब अधिकांश साहित्यकार मौन रहे दुष्यन्त ने खुलकर अपनी गजलों में उसका विरोध किया। अपनी बेचैनी को और आक्रोश को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं-

“यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं

खुदा जाने यहाँ पर किस कदर जलसा हुआ होगा”[6]

अपनी गजलों में वे किसी को नहीं बखशते। आपातकाल के बाद इंदिरा जी के बारे में वे टिप्पणी करते हैं -

”एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है।

ये तमाशा देखकर शायर भी हैरान है।”[7]

जयप्रकाश नारायण के बारे में वे लिखते हैं -

”एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यों कहो

इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है।”[8]
वे जनता को सचेत करते हैं

”तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं

कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।”[9]

देश की दुरावस्था पर उनका व्यंग्य दर्शनीय है-

”कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए

मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है।”[10]

गरीबी, भुखमरी के साथ-साथ धार्मिक रूढ़िग्रस्तता पर भी दुष्यन्त की नजर पड़ती है। अंधविश्वास, कर्मकाण्ड, साम्प्रदायिकता धार्मिक उन्माद का खमियाजा देश-विभाजन के रूप में जनता ने भोगा था फिर भी धर्म की अफीम को छोड़ नहीं पा रही थी। दुष्यन्त कहते हैं-

“ये लोग होमो हवन में यकीन रखते हैं

चलो यहां से चले हाथ जल न जाए कहीं।”[11]

अथवा

“मुझको ईसा बना दिया तुमने

अब शिकायत भी की नहीं जाती।”[12]

अथवा

“हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही।”[13]

दुष्यन्त कुमार के पास अपने समय और समाज को परखने वाली एक पारखी दृष्टि थी। युगीन परिवेश के चित्रण में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि की परख की जा सकती है। दुष्यन्त जी ने अपनी गजलों में अपने समय में सचेत जागरूक होकर युग बोध का दर्शन कराया है। उनकी गजलों में कांग्रेसी शासन की दुर्दशा, इंदिरा गाँधी की तानाशाही, जयप्रकाश आंदोलन, युगीन संत्रास और परिवर्तन व क्रान्ति की चाह स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। वह भी पूरी संवेदना और रचनात्मक ईमानदारी के साथ। देखे कुछ शेर-

‘कौन शासन से कहेगा, कौन समझेगा

एक चिड़िया इन धमाकों से सिहरती है।”[14]

सच कहने की जिद दुष्यन्त की गजलों की खासियत है-

“कौन ये फासला निभाएगा

में फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ।”[15]

वे जनता को निडर होकर विरोध के लिए प्रेरित करते हैं-

“पुराने पड़ गए डर फेंक दो तुम

ये कचरा आज बाहर फेंक दो तुम”[16]

गजल लिखने के पीछे दुष्यन्त का एक मकसद था। तभी तो वे कहते हैं-

“यहां कौन देखता है, यहां कौन सोचता है

कि ये बात क्या हुई है, जो मैं शेर कह रहा हूँ।”[17]

इस प्रकार हम देखते हैं दुष्यन्त कुमार की गजलों में उनके युग का यथार्थ पूरी संवेदना और जनपक्षधरता के साथ व्यक्त हुआ है। वे कवि की वाणी का अर्थात् कविता का महत्व समझते हैं रचनाकार का दायित्व पूरी सजगता से निभाते हैं। इसी कारण वे अपने समय के ही नहीं आज के भी सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित रचनाकार रहे और रहेंगे। वे पूर्ण लेखकीय प्रतिबद्धता के साथ कहते:-

“मुझमें रहते हैं करोड़ों लोग चुप कैसे रहूँ

हर गजल सलतनत के नाम एक बयान है।”[18]

दुष्यन्त कुमार की गजलें अपने समय व समाज की पूरी ईमानदारी से पड़ताल करती हैं। परिस्थितियां आज भी बदली नहीं है। इसी कारण आज भी उनकी गजलें आम आदमी की जुबान पर हैं और हमें परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी गजलें आज भी हमें झकझोरती हैं, जगाती हैं और कहती हैं कोई भी सच्चा साहित्यकार अपने युग से मुँह नहीं मोड़ सकता, अपने समय से असन्तोष उसका स्वभाव होता है तभी तो वह बदलाव का आग्रही होता है। वह युगबोध के साथ-साथ युग परिवर्तन का भी आकांक्षी होता है। तभी तो दुष्यन्त कहते हैं-

“अब तो इस तालाब का पानी बदल दो

ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।”[19]

निष्कर्ष

दुष्यन्त कुमार की गजलों में युग पोथ निष्कर्ष दुष्यन्त कुमार ने हिन्दी गजल को पारम्परिक रुमानियत से निकाल कर सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ से जोश।

उनकी नजले आम आदमी को पीछा, संघर्ष, भ्रूचर और शोषण का दस्तावेज हैं।

'साये में धूप' जैसे संग्रह ने मजस को हिन्दी साहित्य में एक नई पहचान दी। उनकी भाषा नारल, व्यंग्यपूर्ण और प्रभावशाली थी, जजरासे व सीधे जनता के हृदय तक पहुची हैं। दुष्यन्त कुमार की गजले आज भी प्रासंगिक हैं जो समाज को अन्याय के विरुद्ध जागरूक एवं परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ नागसेन ई श्रीमाली - हिन्दी गजल साहित्य और दुष्यन्त कुमार, सार्थ पब्लिकेशन आणंद प्र सं 2013 पृष्ठ 258
2. कमलेश्वर - दुष्यन्त स्मृति विशेषांक सारिका 1976
3. धर्मवीर भारती - दुष्यन्त स्मृति विशेषांक धर्मयुग 27 अगस्त 1976
4. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप' राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली 18 वां संस्करण 1999 पृष्ठ 13
5. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप' राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली 18 वां संस्करण 1999 पृष्ठ 30
6. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप' उपरोक्त पृष्ठ 15
7. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप' उपरोक्त पृष्ठ 57
8. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप', राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली 18 वां संस्करण 1999 पृष्ठ 57
9. दुष्यन्त कुमार - 'साये में धूप' वही पृष्ठ 64
10. उपरोक्त पृष्ठ - 57
11. उपरोक्त पृष्ठ - 25
12. उपरोक्त पृष्ठ - 45
13. उपरोक्त पृष्ठ - 18
14. उपरोक्त पृष्ठ - 50
15. उपरोक्त पृष्ठ - 62
16. उपरोक्त पृष्ठ - 33

17. उपरोक्त पृष्ठ - 53
18. उपरोक्त पृष्ठ - 57
19. उपरोक्त पृष्ठ - 14